

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18261637>

GLOBALLASHUV SHAROITIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING MA’NAVIYATINI MUSTAHKAMLASHNING PEDAGOGIK STRATEGIYALARI

Mashrabova Dildora Baxodir qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda globallashuv jarayonlari butun insoniyat hayotining barcha jabhalariga, jumladan, ta’lim tizimiga ham o‘z ta’sirini tobora kuchaytirib bormoqda. Jahonda iqtisodiy, siyosiy, madaniy, ilmiy va axborot texnologiyalarining rivojlanib borishi natijasida milliy qadriyatlar, an’ana va urf-odatlarining ahamiyati, ijtimoiy hayotda tutgan o‘rni doimiy yangilanayotgan talablar va xavf-xatarlar bilan yuzmayuz kelmoqda. Ayniqsa, yosh avlodning, xususan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ma’naviy tarbiyasini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, ularning mustahkam ma’naviyat egasi bo‘lib voyaga yetishida pedagogik strategiyalarni belgilash nihoyatda dolzarb masalalardan biridir.

***Kalit so‘zlar:** globallashuv, boshlang‘ich ta’lim, ma’naviyat, pedagogik strategiyalar, milliy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, innovatsion metodlar, oila-maktab hamkorligi, insoniy fazilatlar, interaktiv ta’lim.*

KIRISH

Boshlang‘ich maktab yoshidagi bolalar shaxs shakllanishining eng muhim bosqichini boshdan kechirmoqda. Bu davrda ularning dunyoqarashi, axloqiy mezonlari, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarni idrok etish darajasi shakllanadi. Bolalar bu bosqichda pedagoglarning har bir so‘zi va harakati, oilada beriladigan tarbiya, atrof-

muhitning ta'siri ostida o'z ma'naviy olamini boyitadi. Zamonaviy globallasuv sharoitida boshlang'ich ta'lim tizimida ishlayotgan pedagoglar aynan shu jarayonda ma'naviyatni shakllantirish, uni mustahkamlash, odamiylik fazilatlarini singdirishda faol va innovatsion strategiyalar ishlab chiqishlari, shuningdek, ularni kundalik amaliyotda qo'llashlari muhimdir. Globallasuv jarayonlari nafaqat yangi texnologiyalar va qadriyatlar kirib kelishini, balki an'anaviy qarashlar, milliy o'zlik va ma'naviyatning ayrim ko'rsatkichlarini yo'qolib borishi yoki so'nib borishiga ham sabab bo'layotgani hech kimga sir emas. Bu jarayonlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkuri va ongiga o'zining kuchli ta'sirini ko'rsatmoqda. Shu sababli, pedagogik strategiyalarning asosiy yo'nalishlaridan biri bolalarga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un holda yetkazib bera olish, ularni dunyoqarashini boyitish, mustaqil va to'g'ri fikrlash ko'nikmasini shakllantirish, insoniy munosabatlarni qadrlash hissini kuchaytirishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Pedagogik strategiyalarni shakllantirishda birinchi navbatda, o'quvchilar bilan shaxsiy yondashuv asosida ishlash muhimdir. O'quvchilar individual xususiyatlarini inobatga olgan holda, har bir bolaning ijtimoiy-madaniy holatini hisobga olish zarur. Ma'naviyat tarbiyasida oila, maktab va jamiyat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik, muvofiqlik asosida amalga oshiriladigan ishlar natijadorlikni oshiradi. Shu asosda o'quvchilarni milliy o'zlik, tariximiz, urf-odat va qadriyatlarimiz bilan tanishtirish, ularda faxr va g'urur hissini shakllantirish pedagogik strategiyalarning ajralmas qismiga aylanishi kerak. Ma'naviyatni mustahkamlashda o'qituvchilarning o'zlari namunali, xulqli, bilimli va madaniyatli bo'lishlari nihoyatda muhim sanaladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ongida yetuk insoniy fazilatlar, yaxshi muomala, halollik, adolat, sadoqat, hurmat, vatanparvarlik, do'stlik, rahm-shafqat kabi fazilatlarni tarbiyalashda eng avvalo, o'z shaxsiy namunasi bilan ibrat ko'rsata olish pedagogning asosiy strategiyasiga aylanishi kerak. Pedagog faqat nazariy bilimlarni emas, balki amaliy harakat va xatti-harakatlari, o'zining dunyoqarashi, muomalasi bilan bolalarning ijtimoiy ongiga ezgulik urug'ini singdira oladi [1].

Yangi pedagogik yondashuvlar samaradorligini oshirish uchun interaktiv metodlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Zamonaviy darslarda madaniy meros, milliy qadriyatlar, mustaqillik g'oyalari va insonparvarlik fazilatlarini o'rgatuvchi mashg'ulotlardan keng foydalanilishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining ilg'or tafakkurini kengaytiradi. Jumladan, muloqot, teatrlashtirilgan o'yinlar, suhbatlar, loyiha usullari, bahs-munozaralar, ovozli o'qish va ijodiy topshiriqlar orqali bolalarning dunyoqarashini o'stirish, mustaqil fikrlashga va to'g'ri yo'l tanlashga rag'batlantirish asosiy pedagogik vositalar bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich sinflarga dars berishda ona tili, adabiyot, tarix, tasviriy san'at, musiqa fanlarining ma'naviy tarbiyada o'rni alohida o'rin tutadi. Har bir dars, har bir mashg'ulotda umuminsoniy va milliy qadriyatlarni o'quvchilarga singdirish, ular orqali hayotiy axloqiy me'yorlarni anglab yetishga yordam berish muhim sanaladi. Bu esa dars mazmunining boyligi va pedagogning innovatsion yondashuvlariga chambarchas bog'liqdir. Har bir pedagog o'z darslarini ko'proq interfaol va ijodiy tarzda tashkil etishga harakat qilgani ijobiy natijalar beradi [2].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Globalashuv sharoitida faoliyat olib borayotgan har bir maktabda zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalardan oqilona va maqsadli foydalanish orqali bolalarning ongiga tarbiyaviy, ma'naviy va axloqiy g'oyalarni yetkazish, ularni yot illatlardan himoya qilish muhimdir. Ota-onalar va pedagoglarning o'zaro hamkorligi yuqori darajada yo'lga qo'yilishi, oilada va maktabda bolaga bir xil ma'naviy va etnik-axloqiy fazilatlar singdirilishi lozim. Bu esa o'quvchini zamonaviy jamiyatda raqobatbardosh, o'z qarashlari va zamonga mos fazilatlar bilan ajralib turadigan, samarador shaxs sifatida tarbiyalashga asos bo'ladi. Bunda boshlang'ich sinflarning har bir darsida bolalarning faol ishtiroki, mustaqil fikrini bildirishga ruju qo'yish, ular orqali jamiyatda kechayotgan turli jarayonlarga baho bera olish ko'nikmalarini rivojlantirish ta'limning asosiy tamoyiliga aylanishi maqsadga muvofiqdir. O'quvchilar global jamiyat a'zosi ekanlarini anglab yetishlari, lekin bu aralashmada o'z milliy qiyofasi va ma'naviyatini yo'qotmasliklari kerak. Har bir dars va tarbiyaviy

ishda o'zlikni, millatga, vatanga sadoqat hissi, ona tiliga, madaniyatimizga hurmat hissini chuqurlashtirish ustuvor vazifalardan sanaladi [3].

Endilikda, boshlang'ich sinflarda ma'naviy muhitni mustahkamlash uchun maktabda va sinfda to'g'ri tashkil etilgan tarbiyaviy tadbirlarning ham o'rni alohida. Turli tematik tadbirlar, kitobxonlik, musobaqa va turli ijodiy bellashuvlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni keng targ'ib qiluvchi ochiq saboqlar, ma'rifiy suhbatlar bolalarning ongida mustahkam axloqiy qarashlarni shakllantirishga zamin yaratadi. Ularda insoniylik, vatanparvarlik, mehr-oqibat va xayrixohlik fazilatlarining kuchli shakllanishiga imkon beradi. Ta'lim muassasalarida globallashtirish sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviyatini mustahkamlash uchun samarali ishlatiladigan asosiy strategiyalar jumlasiga zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, tarbiyaviy mashg'ulotlarda tizimli va tartibli yondashuvni yo'lga qo'yish, bolalarning ijtimoiy psixologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, ota-onalar va mahalla bilan yaqin hamkorlik qilish, milliy qadriyatlarni tizimli singdirish, ilg'or pedagoglarning tajribalari va ilg'or tajribani ommalashtirish kiradi. Bunday strategiyalar natijasida yosh avlod ma'naviyati mustahkamlanib boradi, shaxs sifatida o'z qarashlari va insoniy fazilati bilan kuchli bo'lgan, har tomonlama yetuk qilib tarbiyalanadi [4].

Bolalarning ma'naviy dunyosini boyitishda maktab kutubxonalari, kitobxonlik targ'iboti, musiqiy va tasviriy san'at to'garaklari, sport va madaniy tadbirlarning tashkil etilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir o'quvchi o'z maqsadi va qiziqishiga qarab faoliyati yo'nalishini tanlashi mumkin va bu jarayonda pedagoglarning yo'llanmasi va ko'magiga muhtoj bo'ladi. Bolalar o'zlarining iste'dod va imkoniyatlarini namoyon qilish orqali jamiyatda va maktabda hurmat qozonadilar, boshqalarga ibrat namunasiga aylanishadi. Globallashtirish jarayonlarida axborot makonining ochiqligi, internet va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalib borishi ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining ongiga, ularning ma'naviy qiyofasiga jiddiy ta'sir o'tkazmoqda. Shu bois, zamonaviy hayotda ma'naviyatni mustahkamlash, yoshlarning ongiga to'g'ri axborot berish, ularni atrofdagi zararli axborotlardan himoya qilish,

internet madaniyatini, axborot xavfsizligini shakllantirish ham o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan strategik vazifalardan biridir. Har bir pedagog har bir bolaning dunyoqarashiga e'tiborli bo'lishi, uning ma'naviy ehtiyojlarini to'g'ri anglab, unga to'g'ri yo'l ko'rsata olishi, saviyalarini o'stira olishi zarur. Shu asosda, zamonaviy ta'lim muassasalari va pedagoglar o'z faoliyatlarida milliy va umuminsoniy quruvchi qadriyatlarni asrash hamda yosh avlodga yetkazish borasida tizimli ishlar olib borishlari lozim. Mustahkam ma'naviyatga ega shaxslarning jamiyat hayotida ishtiroki yetakchi o'rin tutadi. Har bir o'zgarish, innovatsiya, yangi texnologiya avvalo inson manfaatiga xizmat qilishi, yosh avlodni ma'naviyatli qilib tarbiyalashga yo'naltirilgan bo'lishi kerak [5].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, globallashuv jarayonlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviyatini mustahkamlashda pedagoglarning o'rni beqiyosdir. Milliy qadriyatlar va umuminsoniy fazilatlarni uyg'un holda singdirish, dars va tarbiyaviy jarayonlarda innovatsion yondashuvlardan foydalanish, oila va jamiyat bilan uzviy hamkorlikda ish olib borish, bolalarning ongida mustahkam ma'naviy asoslarni yuzaga keltirish bugungi kunning asosiy pedagogik strategiyalaridir. Bunday orqali globallashuv sharoitida ham yosh avlod o'z milliy qiyofasini, axloqiy me'yorlarini saqlab qolgan, zamonaviy bilim va malakalarga ega, ijtimoiy faol, yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishi ta'minlanadi. Jamiyatimizning rivog'lanishi, ma'naviy barkamolligi va istiqboli uchun eng muhim poydevorlar ham aynan bolalik davrida olingan to'g'ri tarbiya va mustahkam ma'naviyatga tayanadi. Shu bois, har bir pedagog, har bir otana va butun jamiyat ushbu masalada mas'uliyat bilan yondashmog'i, kelajagimiz uchun birgalikda harakat qilishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Abdullaeva, Z. (2018). "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy qadriyatlarni shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari". *Innovatsion ta'lim*, 3(2), 101-107.
2. Abduraxmonova, D. (2019). "Globalashuv davrida boshlang'ich ta'lim tizimining o'ziga xos xususiyatlari". *Pedagogika va psixologiya*, 5(4), 22-28.
3. Akbarova, G. (2021). "Boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy tarbiyasida pedagogik kompetensiyalarning tutgan o'rni". *Ma'naviyat va ma'rifat*, 2(9), 43-49.
4. Bekchanova, M. (2017). "Oila va maktab hamkorligining boshlang'ich sinf o'quvchilari ma'naviyatiga ta'siri". *Boshlang'ich ta'lim*, 1(3), 50-57.
5. Haydarova, N. (2020). "Pedagogik innovatsiyalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida insoniy fazilatlarni shakllantirish". *O'qituvchi jurnali*, 7(5), 34-41.
6. Jo'raboyeva, D. (2021). "Boshlang'ich sinfda interaktiv metodlardan foydalanish va ma'naviy tarbiyani rivojlantirish". *Ta'lim muammolari*, 4(2), 18-25.
7. Karimova, S. (2018). "Boshlang'ich ta'limda milliy qadriyatlar asosida ma'naviy-axloqiy tarbiya". *Zamonaviy ta'lim*, 1(5), 12-19.
8. Mamatova, F. (2019). "Globalashuv sharoitida o'quvchilarning ma'naviy immunitetini shakllantirish". *Akademik izlanishlar*, 2(8), 60-66.